

Simulación de una columna de adsorción de CO₂ utilizando zeolita como agente adsorbente

J. Barojas Huerta^{1*}, O. Trejo Chavero¹, A. Valdez Tovar¹, R. E. Hernández Ramírez¹, S. Lezama Alvarez¹
¹Subdirección de estudios profesionales C, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Avenida, 16 de Septiembre 54, Cabecera municipal, C.P. 55700, EDOMEX., México
*Juvebarhuer@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La liberación de CO₂ al medio ambiente es un problema de contaminación creciente en el mundo, es por eso que se estudió la capacidad de adsorción de CO₂ en la zeolita, se consideró la columna de adsorción como un reactor de lecho empacado (PBR), la ecuación de velocidad de adsorción considera la constante de velocidad, el cambio fraccionario de volumen por mol de CO₂ adsorbido y el orden de reacción como parámetros a ser ajustados. El modelo matemático se resolvió utilizando el ODE45 de MATLAB, se resolvieron dos ecuaciones diferenciales simultáneas para calcular la concentración de CO₂ contra el tiempo para alimentar la resolución de una segunda ecuación diferencial ordinaria que calcula la conversión de CO₂ respecto a la longitud, la simulación puede predecir la concentración, conversión y velocidad de adsorción con respecto al tiempo y longitud de la columna, se utilizó una columna de 2 pulgadas de diámetro y 1 m de altura, alimentada con una mezcla gaseosa de CO₂ y aire a diferentes flujos volumétricos y concentraciones, se realizó un muestreo a distintas longitudes de la columna, el ajuste de parámetros se realizó minimizando la diferencia de cuadrados.

Palabras clave: Adsorción, Zeolita, PBR.

Abstract

The CO₂ release into the environment is an increasing pollution world problem, that's why we studied the capacity of CO₂ adsorption in zeolite, the adsorption column was considered as a packed bed reactor (PBR), the adsorption rate equation considers the speed constant, the fractional change in volume per mole of CO₂ adsorbed and the order of reaction as parameters to be adjusted. The mathematical model was solved using the ODE45 of MATLAB, two simultaneous differential equations were solved to calculate the concentration of CO₂ with respect to time to feed the resolution of a second ordinary differential equation that calculates the conversion of CO₂ with respect to the length, the simulation can predict the concentration, conversion and adsorption speed with respect to the time and length of the column, a column of 2 in diameter and 1 m in height was used, feeded with a gas mixture of CO₂ and air at different volumetric flows and concentrations, sampling was carried out at different lengths of the column, the adjustment of parameters was made minimizing the difference of squares.

Key words: Adsorption, Zeolite, PBR.

Introducción

Las perspectivas económico-ambientales están tomando un impulso, cada vez mayor en el análisis de los países. Pero pocos estudios tienen en cuenta la naturaleza multidimensional del fenómeno. La principal medida de la contaminación siguen siendo solamente las emisiones de CO₂, o en el mejor de los casos, las emisiones equivalentes de CO₂ [Caravaggio y col., 2019]. El CO₂ es un compuesto recurrente en las emisiones de gases contaminantes, este propicia el efecto invernadero aumentando la temperatura global del planeta, por lo cual es importante diseñar formas de evitar la liberación de CO₂ a la atmosfera. Existen algunos estudios previos que proponen algunas alternativas para mitigar las emisiones de CO₂.

Thang y col., [2014] presentó un estudio espectroscópico, calorimétrico y teórico que habla acerca de la adsorción de CO₂ sobre zeolitas, donde se demuestra alrededor de un 50% de adsorción total de CO₂ molecular

en la zeolita. Zhang y col., [2017] desarrolló un método de adsorción mediante el uso de zeolita que captura el CO_2 , esta fue sintetizada a partir de cenizas volantes mediante un proceso de tratamiento hidrotermal donde se observa un alto nivel de adsorción (223 mg/g) a temperatura ambiente, los resultados se consideran favorables para una potencial captura de CO_2 a condiciones normales. Mendes y col., [2017] presentó un estudio acerca del proceso de adsorción en gases de combustión que contienen otros gases como N_2 , CO , H_2 , y CH_4 . El método se llevó a cabo utilizando zeolita 5A como adsorbente, y la técnica gravimétrica en micro balanza de suspensión magnética simulando el comportamiento de adsorción de un lecho fijo.

El presente trabajo se realizó con zeolita comercial de origen mineral, por lo cual el agente adsorbente es más accesible y económico, de esta forma la simulación de una columna tipo PBR puede permitir realizar predicciones sobre el proceso de adsorción utilizando zeolita como material adsorbente, de esta manera se genera un aporte sobre el área de conocimiento con respecto a la literatura citada. Se presentan las propuestas y solución del modelo matemático que describe el proceso de adsorción, los resultados de la calibración para la adaptación del método Orsat y corridas experimentales, así como la validación del modelo matemático y ajuste de parámetros a través del software MATLAB®.

Metodología

Materiales

Se utilizó zeolita marca PURIKOR tipo PKZEOLITA con un tamaño de partícula de 1.5804 mm, Un tanque de CO_2 de 500 g, una columna de adsorción de 1 m de longitud, una bomba de aire, mezclador estático de gases, una solución de KOH al 30% (p/v), una solución confinante con 20% (p/v) de sulfato de sodio, 5% (v/v) ácido sulfúrico y 2 gotas de naranja de metilo.

Calibración de la adaptación del método Orsat

Se realizó una adaptación del método Orsat utilizando un vaso de precipitado de 600 ml, un embudo de separación de 250 ml, una bureta de 15 ml, mangueras y conexiones, se realizó una mezcla de aire y CO_2 con volúmenes conocidos, una alícuota de la mezcla es alimentada al equipo Orsat y es analizada, la lectura del volumen de CO_2 absorbido por la solución de KOH se utilizó para ajustar y graficar una curva de calibración volumen absorbido vs concentración conocida de CO_2 .

Corrida experimental para la adsorción del CO_2

Se montó la columna de adsorción utilizando un soporte universal, se cargaron 600 g de zeolita en la columna, la zeolita no se regenero por lo cual era remplazada por zeolita nueva en cada corrida, se realizó una prueba para medir el flujo de aire que pasa a través de la columna, el flujo de aire se calculó por desplazamiento de volumen de agua en una probeta, se hizo pasar CO_2 y aire por la parte inferior de la columna, se dejó homogenizar la mezcla por 5 minutos y se procede a tomar las muestras de gas, las muestras se toman a lo largo de la columna cada 22.5 cm utilizando bolsas tipo Tedlar.

Análisis de las muestras de aire- CO_2

La implementación del análisis de CO_2 en una mezcla gaseosa se llevó a cabo montando la adaptación del equipo Orsat, posteriormente se purgo la cámara de absorción utilizando la solución de KOH, la bureta se llenó con la solución confinante, posteriormente se conectó la bolsa tipo Tedlar en la conexión de entrada de muestra, se tomó una porción de la muestra gaseosa para purgar las mangueras y conexiones, se sacó el excedente de gas y se procedió a tomar 15 ml de muestra gaseosa, se manipuló la botella niveladora y las llaves del equipo para realizar 3 pasadas del gas por la cámara de absorción, por último se realizó la medición del volumen absorbido nivelando la solución confinante en la bureta con la botella niveladora, se utilizó la curva de calibración para conocer la concentración de CO_2 en %(v/v).

Resolución del modelo matemático

Basado en lo descrito por Fogler [2006], se utilizó un modelo de reacción química debido a que el proceso de adsorción es análogo a un reactor de lecho fijo en fase estacionaria, debido a que la concentración de CO₂ va disminuyendo a lo largo de la columna, esto es análogo a la disminución de concentración de reactivos al transformarse en un nuevo compuesto, se consideró que la columna opera a presión atmosférica, se despreció la diferencia de presión a través de la columna debido a que los gases presenta baja viscosidad. Se establecen cuatro ecuaciones diferenciales para resolver el modelo (eq 1, 2, 4 y 5). La ecuación que establece la velocidad de reacción en función del tiempo es reportada por Fogler [2006], dicha ecuación está en función de la concentración de CO₂ inicial ($C_{(CO_2)_0}$), la conversión (X), el cambio fraccionario de volumen por unidad de mol adsorbido (ε) y la constante de velocidad de adsorción (k) (eq 1). La ecuación que describe la velocidad de conversión es reportada por Fogler [2006], depende únicamente de la concentración inicial de CO₂ ($C_{(CO_2)_0}$), y la velocidad de reacción (dC_{CO_2}/dt) (eq 2). La concentración de CO₂ depende tanto del tiempo como de la posición, de esta forma se tiene un sistema de ecuaciones diferenciales con dos variables independientes, por lo cual su resolución debe abordarse utilizando ecuaciones diferenciales parciales, para poder resolver el sistema utilizando solo ecuaciones diferenciales ordinarias se llevaron a cabo las siguientes consideraciones, el sistema se considera en su fase estacionaria, se utiliza la ecuación reportada por Fogler [2006], para calcular el volumen de un reactor con respecto a su conversión, de esta forma la ecuación 3 es dividida por el área trasversal de la columna, obteniendo el coeficiente ($4000/\pi Dt^2$) el cual permite convertir el volumen de litros a centímetros obteniendo así la ecuación 4, la cual describe el cambio de la longitud con respecto al grado de conversión del CO₂, este depende del flujo inicial que entra a la columna ($F_{(CO_2)_0}$), el diámetro de la columna (D_i) y la velocidad de reacción (r_{CO_2}). Para calcular la concentración de CO₂ a través de la columna se propuso un análisis de las dimensiones de las ecuaciones 1, 2 y 4, de tal forma que al dividir la ecuación 1 entre el producto de las ecuaciones 2 y 4 se obtenía la razón de cambio de la concentración de CO₂ con respecto a la longitud (eq 5).

$$\frac{dC_{CO_2}}{dt} = -k \left[\frac{C_{(CO_2)_0}(1-X)}{1+\varepsilon X} \right]^n \quad (1)$$

$$\frac{dX}{dt} = \frac{1}{C_{(CO_2)_0}} \frac{dC_{CO_2}}{dt} \quad (2)$$

$$\frac{dV}{dX} = F_{(CO_2)_0} \left[\frac{1}{-r_{CO_2}} \right] \quad (3)$$

$$\frac{dL}{dX} = - \left(\frac{4000 * F_{(CO_2)_0}}{\pi * Dt^2} \right) \left(\frac{1}{-r_{CO_2}} \right) \quad (4)$$

$$\frac{dC_{CO_2}}{dL} = \frac{\frac{dC_{CO_2}}{dt}}{\left(\frac{dL}{dX} \right) \left(\frac{dX}{dt} \right)} \quad (5)$$

$$f'(x) = \frac{f(x+2h) - 4f(x+h) + 3f(x)}{2h} \quad (6)$$

La resolución del modelo propuesto se llevó a cabo utilizando MATLAB, se resolvieron de forma simultánea las ecuaciones 1 y 2 utilizando el ode45, los resultados de dicha resolución se utilizaron para calcular la velocidad de reacción, debido a que $-r_{CO_2} = dC_{CO_2}/dt$ la velocidad de reacción se calculó utilizando interpolación cuadrática y diferencias finitas (eq 6), la velocidad de reacción se substituyó en la ecuación 4, y a su vez los resultados se substituyeron en la ecuación 5, los resultados obtenidos se interpolaron y se resolvió la ecuación diferencial ordinaria utilizando ode45, obteniendo así la concentración de CO₂ con respecto a la longitud, de

esta forma se obtuvieron los perfiles de concentración, velocidad de reacción y conversión con respecto al tiempo y longitud, los parámetros del modelo (k , ε y n) fueron ajustados utilizando la herramienta fminsearch para minimizar la diferencia de cuadrados entre los datos experimentales y los calculados por el modelo.

Resultados y discusión

Curva de calibración método Orsat

Se realizó la adaptación del método Orsat, por lo cual se realizó una calibración utilizando una mezcla gaseosa de concentración conocida, En la Tabla 1 se muestran los datos del volumen absorbido por la solución de KOH y la concentración de CO₂ en la muestra gaseosa.

Tabla 1. Volumen de CO₂ absorbido vs concentración de la muestra gaseosa.

CO ₂ (ml)	%CO ₂ (v/v)
5.5	25
11.5	50
18	75
8.3	35
14.4	60
5.7	25
11.1	50
18.3	75
7.6	35
13.3	60

En la Tabla 1 se observa que a mayor concentración de la mezcla gaseosa de CO₂ – aire el volumen absorbido aumenta, esto es debido a que el volumen absorbido corresponde a la fracción volumétrica de CO₂ en la mezcla. La Figura 1 presenta la curva de calibración y los datos experimentales de la Tabla 1 así como la ecuación ajustada.

Figura 1. Curva de calibración del método Orsat.

De acuerdo a lo observado en la Figura 1 se puede inferir que la adaptación del método Orsat es confiable, debido a que el modelo de regresión tiene un ajuste satisfactorio con un coeficiente de correlación de 0.9917 y se observa una relación de proporcionalidad lineal, el rango de aplicación de la curva de calibración es de 25% (v/v) a 75% (v/v) de concentración de CO₂ en la mezcla a ser analizada, se conjetura este modelo puede ser extrapolado a concentraciones fuera de este rango debido a su alto grado de ajuste.

Efecto la zeolita sobre la concentración de CO₂ en la mezcla gaseosa

En la Tabla 2 se muestran los resultados de cuatro corridas de adsorción de CO₂, cada medición se realizó por triplicado, se utilizó zeolita nueva en cada corrida, la muestra gaseosa fue extraída 5 minutos después de iniciar la alimentación de la mezcla gaseosa, solo se muestran las concentraciones promedio y desviación estándar a 0 cm, 22.5 cm, 45 cm, 67.5 cm y 90 cm de longitud de la columna. Los flujos volumétricos de aire a la entrada de la columna de las corridas 1, 2, 3 y 4 son de 22.5859 ml/s, 20.6319 ml/s, 21.2261 ml/s y 22.0613 ml/s respectivamente. La concentración inicial de alimentación a la entrada de la columna de las corridas 1, 2, 3 y 4 son de 70.2871 %CO₂ (v/v), 72.3839 %CO₂ (v/v), 88.1598 %CO₂ (v/v) y 94.1506 %CO₂ (v/v) respectivamente.

Tabla 2. Concentración promedio de CO₂ a través de la columna (5 min).

Longitud (cm)	Corrida 1		Corrida 2		Corrida 3		Corrida 4	
	%CO ₂ (v/v)	DS						
0	70.2871	±0.9151	72.3839	±1.1471	88.1598	±1.2786	94.1506	±0.9984
22.5	68.8227	±0.8313	65.8938	±1.1757	83.7665	±2.1966	87.0615	±1.6305
45	63.2312	±0.6101	61.2010	±2.1227	78.8740	±2.1007	81.1705	±1.5076
67.5	65.2281	±0.2305	59.2040	±0.9984	77.2764	±0.9507	77.6758	±1.0566
90	64.2297	±0.6419	55.1103	±0.3261	71.8840	±1.3835	74.3808	±1.0503

De acuerdo con lo observado en la Tabla 2, se puede inferir que la concentración de CO₂ decrece al pasar a través de la columna de zeolita debido a la adsorción del CO₂ en la fase sólida, la desviación estándar de las mediciones esta dentro de un rango de 0.3261 % (v/v) a 2.1966 % (v/v) lo cual es aceptable. En la Figura 2 se muestra una gráfica con los datos experimentales de la Tabla 2.

Figura 2. Concentración de CO₂ %v/v vs longitud de la columna (5 min).

De acuerdo con lo observado en la Figura 2 la concentración de CO₂ presenta un perfil decreciente con respecto a la longitud de la columna, la concentración de CO₂ disminuyó 6.0574 % (v/v), 17.2787 % (v/v), 16.2758 % (v/v) y 19.7698 % (v/v) para las corridas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Se considera que la corrida 1 tiene un comportamiento distinto al del resto, esto es debido a que la técnica aún no estaba bien depurada, por lo cual hubo inconsistencias en la toma de muestras, esta corrida no fue considerada para realizar el ajuste de parámetros en las etapas siguientes.

Ajuste de parámetros y simulación

En la Tabla 3 se muestran los parámetros ajustados del modelo, la Figura 3 muestra las concentraciones experimentales de las corridas 2, 3 y 4 así como las concentraciones generadas por la simulación en fase estacionaria después de ajustar los parámetros. Las unidades de concentración fueron transformadas de %CO₂ (v/v) a gmol/l para poder realizar el ajuste de parámetros.

Tabla 3. Parámetros del modelo matemático (ajustados).

Parámetro	Valor
k [gmol/l s]	0.00193367
ε	2.64038047
n	3.90143917

En la Tabla 3 se observan los parámetros del modelo matemático, el valor de la constante de velocidad de adsorción (k) es relativamente bajo, lo cual nos indica que las columnas de este tipo deben mantener un flujo de entrada medido o aumentar el volumen del lecho, el valor del coeficiente de cambio de volumen por gmol de CO₂ adsorbido, indica que al adsorberse 1 mol de CO₂ el volumen de la mezcla gaseosa disminuye en 2.64 l y el valor de n nos indica que la interacción del CO₂ con la superficie de la zeolita no se lleva a cabo molécula por molécula, si no que en este proceso interviene aproximadamente 4 moléculas al mismo tiempo.

Figura 3. Grafica comparativa entre datos experimentales (5 min) y los generados por el modelo (%CO₂ (v/v) vs longitud), o-corrída 2, +-corrída 3, ◇-corrída 4.

En la Figura 3 se observa una comparación entre los datos experimentales y los perfiles generados por el modelo matemático, el ajuste es satisfactorio, debido a que se recrea la tendencia decreciente de la concentración a través de la longitud, se observa que el modelo se ajusta mejor a concentraciones bajas y difiere ligeramente a concentraciones altas, a pesar de esta discrepancia en el ajuste, el modelo puede ser considerado útil para explicar el fenómeno de adsorción en columnas empacadas. En la Figura 4 se muestran los perfiles en fase estacionaria que puede generar la simulación.

Figura 4. Perfiles simulados y graficados en fase estacionaria, a) velocidad de reacción en (gmol/l*s) vs longitud (cm). b) concentración (gmol/l) de CO₂ vs longitud (cm) c) conversión (gmol/gmol) vs longitud (cm) d) velocidad de reacción (gmol / l*s) vs tiempo (s) e) concentración (gmol/l) vs tiempo (s) f) conversión (gmol/gmol) vs tiempo (s).

En la Figura 4 se observan los perfiles generados por la simulación, cabe resaltar que para realizar la simulación se consideró que el proceso de adsorción está en fase estacionaria, por lo cual los perfiles mostrados en las figuras 4a - 4c representan los perfiles a cualquier tiempo después de su fase transitoria, los perfiles mostrados en las figuras 4d - 4f representan el cambio que sufre el elemento finito de volumen al atravesar la columna a un tiempo determinado, el perfil a) puede ser utilizado para determinar a qué longitud la velocidad de adsorción deja de ser efectiva y así evitar el diseño de columnas sobre dimensionadas, el perfil b) puede ser utilizado para determinar la longitud necesaria para obtener una determinada concentración de CO₂ y así cumplir con la normatividad de emisiones de CO₂, el perfil c) es un perfil de referencia que permite observar el tanto por uno de CO₂ que ha sido adsorbido a través de la columna, el perfil d) puede funcionar para determinar el tiempo de residencia de la mezcla gaseosa para mantener una a velocidad de adsorción efectiva, el perfil e) puede funcionar para determinar el tiempo necesario para obtener una concentración deseada en la descarga y así dimensionar la columna, el perfil f) es un perfil de referencia que permite observar el tanto por uno de CO₂ que ha sido adsorbido a través del tiempo.

Trabajo a futuro

Se deben realizar más corridas de adsorción, proponer un modelo que considere la presurización de la columna a través del lecho, considerar el proceso e fase transitoria debido al agotamiento del adsorbente, proponer alternativas para regenerar la zeolita, realizar un nuevo ajuste de parámetros para obtener un modelo matemático más robusto, así como el desarrollo de una interfaz gráfica para facilitar la operación de la simulación.

Conclusiones

Se elaboró una columna de adsorción de CO₂ utilizando zeolita como agente adsorbente, se realizó una adaptación del método Orsat para cuantificar el CO₂ adsorbido a lo largo de la columna, así como la programación de una simulación en MATLAB. Los resultados prueban el éxito de la adaptación del método Orsat para la cuantificación del CO₂, a su vez se comprobó que el CO₂ puede ser adsorbido en una columna empacada con zeolita, pudiendo cuantificar la remoción de CO₂ de una mezcla gaseosa, la simulación puede ser utilizada para realizar el diseño, escalamiento y evaluación preliminar de una columna de adsorción sólido-gas.

Agradecimientos

Agradezco al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco por el apoyo al desarrollo experimental del presente trabajo y a Andrea Valdez por su constancia implacable y amplio sentido de la responsabilidad para dar continuidad a cada una de las etapas de la presente investigación.

Referencias

1. Caravaggio, N.; Caravella, S.; Ishizaka, A. and Resce, G. (2019). Beyond CO₂: A multi-criteria analysis of air pollution in Europe. *J. Cleaner Prod*, **(219)** 576-586.
2. Thang, H.; Grajciar, L.; Nachtigall, P.; Bludský, O.; Areán, C.; Frýdová, E. and Bulánek, R. (2014). Adsorption of CO₂ in FAU zeolites: Effect of zeolite composition. *Cat. Today*, **(227)** 50-56.
3. Zhang, Z.; Xiao, Y.; Wang, B.; Sun, Q. and Liu, H. (2017). Waste is a Misplayed Resource: Synthesis of Zeolites from Fly Ash for CO₂ Capture. *E. Procedia*, **(114)** 2537-2544.
4. Mendes, P.; Ribeiro, A.; Gleichmann, K.; Ferreira, A. and Rodrigues, A. (2017). Separation of CO₂ /N₂ on binderless 5A zeolite. *J CO₂ Utilization*, **(20)** 224-233.
5. Fogler, H. (2006). *Elementos de ingeniería de las reacciones químicas*. México: Pearson Educación.